

Guide de préparation et de réalisation d'un scénario de simulation

Objectifs:

1. Assurer le conditionnement d'un malade en état de choc hémorragique
2. Prescrire une stratégie transfusionnelle chez un malade en choc hémorragique
3. Réaliser le test ultime au lit du malade
4. Eviter la coagulopathie du choc hémorragique
5. Respecter les objectifs thérapeutiques de la réanimation d'un choc hémorragique

Scénario : Patient âgé de 65 ans, amené aux urgences suite à un AVP. Le bilan lésionnel retrouve une fracture de la rate avec fracture du fémur. Actuellement instabilité circulatoire en rapport avec un choc hémorragique. Prise en charge en cours en salle de réanimation.

Matériels à préparer :

- Salle de dechoquage
- Un mannequin dans le lit en guise de patient
- Le matériel de soin,
- Les médicaments, catécholamine, Pousse seringue électrique, poches de sérum salé
- Une pancarte de surveillance,
- Une fiche de prescription,
- Un culot globulaire
- Registre de transfusion,
- Un kit de test ultime
- Dossier malade.

Déroulement de la séance :

Briefing : Cette étape comporte :

- La mise en scène du scénario
- Explication du principe aux apprenants
- Rappel des principes fondamentaux de l'apprentissage par simulation

La visite de la chambre des erreurs : Les participants, répartis en des groupes de 5 à 6 personnes, sont invités à visiter cette chambre, fiche en main, pour y relever 7 erreurs introduites volontairement. Le passage dure 10 minutes par participant.

Débriefing : La visite de la chambre des erreurs sera suivie d'un débriefing de 30 minutes afin d'analyser les erreurs et dégager les messages clés.

Les erreurs à relever :

1. Erreur 1 : Excès de remplissage vasculaire (plusieurs poches de sérum salé valides sur la potence)
2. Erreur 2 : Test ultime au lit du malade non fait.
3. Erreur 3 : conditionnement insuffisant (une seule VVP de 20 G)
4. Erreur 4 : pas de réchauffement
5. Erreur 5 : Monitoring insuffisant (uniquement PANI)
6. Erreur 6 : catécholamine : pas d'étiquetage ni de renseignement sur la dilution
7. Erreur 7 : Pancarte : défaut de surveillance et prescription incomplète